

РАССОМ ИЖОДИДА РАНГЛАР БИЛАН ИШЛАШ

Ҳилола Орифжон қизи Абдусаломова

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн
институти Маҳобатли рангасвир йўналиши талабаси

Аннотация

Рангли пигментларни ва материалларни белгилашда ранг тушунчаси қўлланилади, физикавий ва химиявий анализга берилган ҳолда. аммо рангларнинг қарама-қаршилиги ва таққосланиши ёрдамида кўзлар ва онг рангларни фарқлай олади. Мазкур мақолада ёш ижодкорларга ранглар билан ишлашда рангларнинг характерли жиҳатлари ҳақида маълумот тақдим этилган.

Калит сўзлар: Оқ сариқ, буёқ, охра, сарғиш, ультрамарин, краплак, кармен, бинафшаранг

Мамлакатимизда тасвирий санъат соҳасининг илдизи бир неча минг йилликларга бориб тақалиши сир эмас. Чунончи, маданий меросимизнинг катта қисми ҳам айнан шу билан боғлиқ.

Юртимиз ҳудудида яшаб ўтган мусаввирлар жуда қадим замонларда санъата асарларини яратишда ранглар билан ишлашга алоҳида эътибор қаратган. Чунончи, ранглар замон ва макон шу билан бирга миллий колоритни акс эттиради.

Бизга маълумки, рангларни бир-бирига аралаштириш йўли билан чиқариб бўлмайдиган ранглар ҳам табиатимизда мавжуддир. Рангларни бир-бирига қўшиб чиқариб бўлмайдиган ранглар асосий ранглар дейилади. Булар бизга маълумки қизил, сариқ, кўк ранглардир. Ранглар марказ доирасида айлана шаклида жойлаштирилган. Асосий рангларни бир-бирига аралаштириб чиқарилган рангларни бирикма ёки қўшимча

ясама ранглар дейиш мумкин.

Ранглар доирасида жойлашган олов ранг қаршисида кўк ранг жойлашган. Шу равишда шартли қўшимча ранглар деб аталадиган жуфт рангларни аниқлаш мураккаб эмас. Қизил учун яшил қўшимча ранг ёки бунинг акси бўлади. Қўшимча ранглар уйғунлиги рангнинг алоҳида ёрқинлиги акс эттиради. Бироқ ҳар қандай қизил ранг исталган яшил билан яхши уйғунлашади. Қизил, яшил, кўк, сариқ, бинафша ва бошқа рангларнинг кўпроқ туслари бўлиши мумкин. Масалан, агар қизил ранг кўк рангга яқинроқ бўлса, бунда қизилнинг қўшимча ранги сарғиш яшил бўлади.¹

Биз доира ичида йигирма тўрт хил рангларни намунасини кўрсатганмиз. Бу каби ранглар доираси қўшимча ранглар доираси ва қўшимча ранглар ва жуфт ранглар тусини аниқроқ ўрганишга имкон беради.

Кўпинча ёш ижодкорлар ранг муносабатларига рангларни бир-бирига қўшиб ишлатишда айрим камчиликларга йўл қўяди, бунинг асосий сабаби бўёқлар билан ишлаш усулини билмаслигидандир. Бўёқларни аралаштириш, сифатини яхши билиб, фойдаланиш қоидаларини ҳам ўрганиб бориш зарурдир.

Оч рангли охра бўёғи. Охра-совуқ ранг, қуёш нурига чидамли, лекин охрани темир идишда қориштириш тавсия этилмайди, чунки идишда кимёвий реакция содир бўлиб, айниб кўкариб кетади.

Кадмий лимон ранг. Бунинг асосий хусусияти кўриниши жиҳатдан хирароқ, бироз гуашга ўхшаб кетади, ёругликка чидамлидир.

Ёрқин, оч сариқ тусли бўёқ. Кўриниши лимон рангига ўхшаб кетади, ёрқин ёругликка чидамли.

Сарғиш жигарранг тусли бўёқ. Бу бўёқ сарғиш – жигарранг тусга эга,

¹ Б.Бойметов, Ў Нуртаев
Тасвирий санъат технологияси ва нусха кўчириш
Тошкент 2007

охрана ўхшаб кетади, ёруғга чидамлидир.

Олтин тусли - сариқ бўёқ. (Золотистая-желтая). Бўялувчан хусусиятга эга, туси жуда эркин, илиқ, қоғозга яхши суркалади. Кўриниши жиҳатидан ипаққа ўхшаб кетади. Бунга барикарам ёки ҳаворанг «БЦ» қўшилса ҳинд сариғи тусига ўхшаб кетади. Ёруғга чидамлидир.

Зарғалдоқ бўёқ (қадимий оранжевый). Бу бўёқ ҳам лимонранг қадимийга ўхшаб эркин тусга эга, сувни камроқ қўшиб эритиш керак, қоғозга суртилганда текис ётмайди. Қуёш нурига чидамлидир.

Қизғиш малла ранг (охра красная). Бу бўёқ қизил, жигаррангга ўхшаб кетади, ўзининг ўта эркинлиги билан ажралиб туради, қоғозга юпқароқ суртилса, кўриниши юмшоқ, сарғиш – жигарранг тусни беради, қуёш нурига чидамли.

Ёркин қизил ранг (алая). Бу ўта тиниқ ва кучли таъсирчан бўёқдир. Кўриниши илиқ ранг тусига эга, шунинг учун қоғозга ишланганда бу бўёқни эҳтиётлик билан камроқ ишлатиш лозим, уни ювиб ташлаш қийин бўлади.

Қирмизи ранг (крапак красный). Жуда кучли татимли бўёқлардан бири, кўриниши-қизил малинага ўхшаб кетади. Қоғозга суртилганда текис ётади. Лекин ювиб ташлаш қийин, ишлатганда эҳтиёт бўлиб фойдаланиш лозим.

Ёркин қизил ранг (кармен). Бу бўёқ ҳам жуда ўткир эркин, қизил малинага ўхшаб кетади, лекин совуқ тус берувчи бўёқдир. Аслини олганда қирмизи бўёққа жуда ўхшайди. Ёруғликка чидамлиги (3 балл).

Гилос ранг (крапак бинафшаранг). Бу бўёқ кўриниши жиҳатидан - жигаррангга ўхшаб кетади, қуёш ёруғлигига чидамсиз (2 балл).

Зангори ранг (ультромарин). Бу бўёқ кўк ранглар ҳисобида илиқ тус берувчи рангдир, қоғозга ишлатишда эҳтиётлик зарур, чунки ўта кучли татимлидир, шунинг учун бўёқни ёмғир ёки дистилланган сувда эритиш мумкин, бўёқ қоғозга текис ётади. Ёруғликка чидамлиги (3 балл).

Мовий ранг (кобальт синий). Бўёқ кўриниши жиҳатидан жуда нозик ва ёқимли кўк рангдир. Қоғозга суйкалганда жуда текисётмайди, қуёш нурида кўкариб ва қарайиб кетади.

Мовий, нилоби ранг. Бу бўёқ жуда тиниқ ва ёрқин ранглардан бири ҳисобланади, совуқ туслидир. Эҳтиётлик билан мўйқаламга камроқ олиб, қоғозга суркаш керак. Қуёш нурига чидамлиги (4 балл).

Зангори ва барг ранг. Жуда тиниқ бўёқлар, бу икки бўёқ бир-биридан фарқ қилади, совуқ тусга эга. Қуёш нурига чидамлиги (4 балл).

Мошранг. Тамаки барги рангига яқин, совуқ туслидир. Бўёқ ярим тиниқ: ранги ва фактураси хирароқ. Қуёшга чидамлиги (5 балл).

Жигарранг. Илик, тиниқ ва ёрқин кўринишга эга. Қоғозга яхши суртилади ва осонлик билан ювиб ташлаш мумкин. Қуёшга чидамлили (5 балл).

Ёрқин қизил ранг. Бўёқ тоза, тиниқ, ёрқиндир, кўриниши жиҳатидан қизил-зарғалдоқдир, қоғозга бир текис ётади; осонлик билан ювиш мумкин. Қуёшга чидамлилиги (4 балл).

Сариқ ранг. Ўзига хос тусга эга бўлган сариқ бўёқ (хром жёлтый). Бу ўткир тусли сариқ бўёқ, жуда бой тус берувчи оч сариқдан то тўқ сариқ берувчи бўёқдир (булар кўрғошиндан тайёрланувчи бўёқлар қаторига киради).

Оч лимон ранг (неаполитанская желтая). Бу бўёқ сариг рангли бўёқлар қаторига киради. Икки хил усулда тайёрланади; 1-вулқондан мадан усулда олинади, 2-сунъий усулда тайёрланади.

Ёрқин олтин тусли сариқ бўёқ (қадимий желтыйш). Жуда ўткир тиниқ, ёрқин, илик, тус берувчи бўёқдир. Қуёш нурига чидамлиги (4 балл).

Ҳинд сариғи (индийская жёлтая). Бу бўёқ олтин тусли-сариғ ранг берувчидир. Ҳиндистонда, Бангладешда сигир ва туяни хурмо барги билан боқиб, пешобини филтёрлаб, кимёвий усулда ишланган ва ҳинд сариғини ишлаб чиқарганлар. У ўткир ёрқин тусли, тиниқ бўёқдир.

Оч сарик ранг (странциановая желтая). Бу лимон рангига ўхшаш бўёқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Б.Бойметов, Ў Нуртаев Тасвирий санъат технологияси ва нусха кўчириш Тошкент 2007;
2. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/sanat/uzbek-tasviriy-sanatining-bahodiri/>

